

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Рахматов Мохиржон Қосимович

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ФАВҚУЛОТДА ВАЗИЯТЛАРДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ УСУЛИ СИФАТИДА ФАВҚУЛОТДА

ТАРТИБЛАРИ (РЕЖИМЛАР) НИНГ ТУРЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/FEVRAL